

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАЪМИНЛАШДА ТЕРГОВ ХИЗМАТИ ВА ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ЎЗARO ҲАМКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ ХУҚУҚИЙ ВА ТАШКИЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Нарзиев Шахзодбек Зойирович

ИИБ Академияси “Хуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти”

кафедраси ўқитувчиси

Усмонжонов Улуғбек Умиджон ўғли

ИИБ Академияси 3-ўқув курси 311-ўқув гуруҳи курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17725083>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 26-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

Хуқуқбузарликлар
профилактикаси, тергов хизмати,
профилактика инспектори,
ҳамкорлик, ташкилий асос, ҳуқуқий
механизм, жинойатларнинг олдини
олиш.

Ўзбекистонда ички ишлар органлари, хусусан, тергов хизматлари, давлатнинг ички хавфсизлигини таъминлашда ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда муҳим рол ўйнайди.

Ушбу органлар ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, жинойатчиликка қарши курашиш ва жамоат тартибини сақлашни таъминлашда катта масъулиятга эга. Ҳуқуқбузарликларни олдини олиш фақат жинойат содир бўлишидан кейин қўлланиладиган чораларга боғлиқ эмас. Бу жараён ҳар томонлама профилактик фаолиятни ўз ичига олади. Профилактика тадбирларининг самарадорлиги, ўз навбатида, ички ишлар органлари томонидан олиб борилаётган режалаштириш, назорат, мониторинг ва маълумотларни таҳлил қилишга боғлиқдир. Шу билан бирга, бугунги кунда ички ишлар органларининг профилактика фаолияти янада долзарб ва мураккаб масалаларга тўла, чунки жинойатчиликнинг янги шакллари, технологик ўзгаришлар ва глобал муаммолар бу соҳада янги ёндашувларни талаб қилмоқда. Мақолада ички ишлар органларининг тергов хизматининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасидаги амалиёти ва унинг самарадорлигини ошириш бўйича муҳим таклифлар кўриб чиқилади. Бунинг учун замонавий технологиялар, инновацион усуллар ва халқаро тажрибага таяниш зарур.

Ҳуқуқбузарлик — содир этилганлиги учун ма'мурий ёки жиноий жавобгарлик назарда тутилган айбли г'айриҳуқуқий қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик). Бу нафақат жинойат содир бўлишидан кейинги чоралар, балки содир бўлиши мумкин бўлган жинойатларни олдини олиш учун олдиндан амалга оширилган ҳаракатлардир. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ҳуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш,

ABSTRACT

Мақолада ҳуқуқбузарликлар
профилактикасини таъминлашда тергов
хизмати ва профилактикаинспекторининг ўзаро
ҳамкорлик фаолиятининг ҳуқуқий ва ташкилий
жиҳатлари таҳлил қилинади. Шунингдек,
амалдаги норматив-ҳуқуқий асослар ва уларни
такомиллаштириш йўналишлари бўйича амалий
таклифлар берилган.

хуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек хуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган хуқуқбузарликлар умумий, махсус, якка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг хуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари тизими.

Тергов хизматининг асосий вазифаси жиноятларни тергов қилишдир, аммо унинг профилактик фаолияти ҳам бевосита муҳимдир. Чунки терговчилар жиноятларни аниқлаш, уларни олдини олиш, жиноятчиликни камайтириш учун зарур чораларни кўришлари керак. Тергов хизматининг профилактика йўналишидаги вазифаларига қуйидагилар киради:

- Жиноятларни содир этилишини олдини олиш ҳамда уларнинг барвақт олдини олиш мақсадида тақдимномалар киритиб бориш;
- Муайян ҳудудда содир этилиш хавфи юқори бўлган жиноятларни аниқлаш;
- Хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи субъектлар билан ҳамкорликда профилактика тадбирларини ўтказиш.

Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари хуқуқбузарликлар профилактикаси ва тергов фаолиятини артибга солиш учун бир қанча нормативе хуқуқий ҳужжатлар ва меъёрий ҳужжатлар мавжуд.

Буларга мисол қилиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси ва Ички ишлар органлари тўғрисидаги қонун, Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонун ички ишлар органларига жиноятларни олдини олишда ва тергов қилишда аниқ кўрсатмалар беради. Ўзбекистонда ички ишлар органлари хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда қуйидаги профилактика усулларидадан фойдаланилади:

Хуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси – хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасаларнинг хуқуқбузарликларнинг олдини олиш, хуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш бо'йича фаолияти хуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасидир. Хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси – хуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ва муассасаларнинг айрим турдаги хуқуқбузарликлар профилактикасига, бу турдаги хуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этишга, айрим тоифадаги шахсларни аниқлаш ва уларга профилактик та'сир ко'рсатишга қаратилган махсус тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишга доир фаолияти хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасидир.

Хуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси – хуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ва муассасаларнинг г'айриижтимоий хулқ-атворли, хуқуқбузарликлар содир этишга мойил бо'лган, хуқуқбузарликлар содир этган шахсларни аниқлаш, уларнинг ҳисобини юритиш ва уларга тарбиявий та'сир ко'рсатишга доир фаолияти хуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикасидир.

Хуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси – хуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассасанинг муайян шахснинг хуқуқбузарликдан жабрланувчига айланиши хавфини камайтиришга қаратилган профилактика чора-тадбирларини қўллашга доир фаолияти хуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасидир.

Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, сўнгги йилларда жиноятлар сони баъзи ҳудудларда камайган бўлса-да, баъзи ҳудудларда бу жараённинг самарали амалга оширилмаётгани кўринмоқда. Масалан, чекка ҳудудларда хуқуқбузарликларнинг юқори даражаси, айниқса, мол-мулкка оид жиноятлар ўзгаришсиз қолмоқда.

Статистик маълумотларга кўра, маълум бир ҳудудларда жиноятларнинг олдини олишга қаратилган профилактик тадбирлар самарали натижалар бермаяпти. Бунинг сабабларидан бири – назорат тизимларининг заифлиги ва ресурсларнинг етишмаслигидир.

Жиноятларнинг олдини олиш ва профилактика фаолиятини самарали ташкил қилиш учун тизимли ёндашувни жорий қилиш зарур. Худудий даражада хавфли ҳудудларни аниқлаш ва уларга хос профилактик тадбирлар режалаштирилиши керак.

Инновацион технологияларни жорий этиш – сунъий интеллект ва рақамли тизимларни қўллаш орқали жиноятлар содир бўлиши эҳтимолий ҳудудларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш.

Ходимлар малакасини ошириш – терговчиларни ҳамда профилактика инспекторларини замонавий усуллар, психологик ёндашувлар ва жамоатчилик билан ишлашда малакали зарур билимлар бериш зарур.

Жамоатчилик билан ҳамкорликни ривожлантириш – Фуқароларни ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда фаол иштирок этишга ундаш ва уларнинг хабардорлигини ошириш.

Фуқароларнинг ҳуқуқбузарликларни олдини олишдаги рўли катта. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятида жамоатчиликнинг иштирокини ошириш ва уларни ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабардор қилиш зарур. Бунда қуйидаги ёндашувлар самарали бўлади:

Аҳолига жиноятларнинг салбий оқибатлари ҳақида мунтазам равишда ахборот бериш. Ўз вақтида қилинган огоҳлантиришлар ва хабарномалар жиноятчиликнинг камайишига олиб келиши мумкин.

Маҳалла ва жамоат ташкилотлари билан ҳамкорлик: Маҳалла раислари, ўқитувчилар, ва бошқа фуқароларни жиноятчиликнинг олдини олишга жалб қилиш. Улар маҳаллада юзага келадиган хавф-хатарлар ҳақида тезкор ахборот етказишлари керак.

Фуқароларни жиноятлар ҳақида ўз вақтида хабар беришга ундаш, бу мақсадда махфий рақамлар ва интернет хизматларини таклиф этиш.

Глобаллашув ва технологик ривожланиш жиноятчиликка янги шаклларни келтириб чиқармоқда. Кибержиноятлар, онлайн фирибгарлик, органлар трансплантацияси каби жиноятлар халқаро миқёсда тез тарқалмоқда. Глобал алоқалар ўртасидаги кучли боғлиқлик сабабли, ўзаро мулоқотда бўлган жиноятчилар халқаро чегараларни тезда ўтиб кетишлари мумкин. Шу сабабли, профилактика фаолиятида халқаро ҳамкорликни кучайтириш зарур.

Тергов хизматида ишловчи ходимлар учун психологик тайёргарлик зарур бўлиб, стресс билан курашиш, кризис вазиятларни бошқариш, фуқаролар билан эмпатик ва ҳурмат билан мулоқот қилиш кўникмаларини бериш. Бу ходимларнинг хизмат самарадорлигини оширади ва профилактика жараёнида ижобий таъсир кўрсатади.

Ички ишлар органлари тергов хизматининг ҳуқуқбузарликларни профилактик қилишдаги роли жамият хавфсизлиги учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Замонавий муаммолар — кибержиноятлар, трансмиллий жиноятлар, янги иқтисодий жиноятлар — профилактика тизимини комплекс ва мультидисциплинар ёндашувга мажбур қилади.